

Ensayo: Contaminación en el Mundo de la Construcción

Ambiental

Pedro Mauricio Castellanos
Docente

Edwin Felipe Oviedo Cristancho

Universidad Santo Tomas

Tunja

Febrero, 2022

La construcción desde el principio de la creación y del hombre ha sido fundamental para el desarrollo y crecimiento de la sociedad, transformando gradualmente el medio ambiente en el cual hemos habitado durante miles de años, acoplándolo a conveniencia del ser humano logrando así cumplir cada una de las necesidades que con el tiempo solo crecen y crecen llegando a si a ser perjudicial para la Naturaleza a intentar acabarla y esto se ha visto reflejado en los últimos 50 o 60 años, donde hemos visto como cada una de las diferentes industrias ha crecido colosalmente sobre todo en aquellos países industrializados, con todo esto se han buscado alternativas para detener o minimizar la contaminación en cualquier área que la genere, como se indicara ahora en el siguiente ensayo ligado directamente con la Industria de la construcción que hoy en día con la exploración de nuevas tecnologías podríamos evitar que esta industria fuera una de las primeras en encabezar el listado de contaminación que está acabando con el mundo y a pesar de ser muy influyente en la sociedad por los beneficios económicos y sostenibles que le brinda, por medio de sus distintas acciones se ha determinado la poca empatía que se tiene hacia el medio ambiente, que se supone en todos los países este debería ser uno de los principales pilares ya que de allí se deriva cada una de las gestiones que logran la efectividad, sostenibilidad y avance de un País, dicha industria de la construcción presenta factores a evaluar en distintos aspectos e impactos ambientales, como por ejemplo: El suelo, El aire y El agua, que son aquellos más expuestos a la hora de la ejecución de dicha obra, ya que estos traen consigo modificaciones en la cobertura vegetal, el movimiento de tierras, las emisiones de CO₂, El polvo, El ruido, las baterías y entre otros que están ligados totalmente a la descomposición del medio ambiente, lo que hoy es muy grave ya que este es sin duda uno de los motivos más claros de algunos eventos climáticos que afectan el mundo donde podemos incluir terremotos, tsunamis, inundaciones y entre otros que afectan directamente la salud de los seres humanos, ahora, bien sabiendo esto podemos preguntarnos, por qué la industria de la construcción es una de las principales contaminantes en el mundo, teniendo en cuenta que hoy en día podemos encontrar muchas soluciones en este campo contaminante, en que más influyen las etapas de la ejecución de una obra.

En Colombia por ejemplo en los últimos años se habría querido mantener un equilibrio entre la construcción y la afectación que se tiene con el medio ambiente, lo cual no duro mucho, ya que como bien se sabe este país está en proceso de desarrollo en medio de conflictos externos que no ayudan en el progreso de nuevas obras amigables con el medio ambiente, ocasionando así terribles daños en diferentes ecosistemas tratados y cuidados directamente por comunidades indígenas que confían firmemente en las capacidades y beneficios que tiene la madre Tierra, pero esto se ve opacada por la necesidad y poca conciencia del querer una economía nacional mejor puesta en la Latinoamérica, claramente una de los mayores conflictos ha sido la tala de árboles para la realización de materiales de construcción hasta para la misma utilización en obras nuevas, como por ejemplo la tala de árboles presentada en el Amazonas uno de los principales ecosistemas y más reconocidos a nivel mundial, el mayor impacto que la construcción ha dejado en el

medio ambiente radica de la necesidad del hombre por crecer y desarrollar las grandes ciudades que por supuesto lo único que han generado es perjudicar no solo el bienestar de la naturaleza sino también el bienestar social, porque a partir de esto podemos decir que gracias a los gases contaminantes de las maquinas utilizadas para la destrucción de ecosistemas o la creación de nuevos proyectos han generado enfermedades que circulan directamente en el aire, ocasionando no solo el deterioro de los árboles, plantas, animales sino hasta el nuestra raza humana, todo esto ha sido evaluado a partir de simples estudios que nos han mostrado que la construcción en su entorno laboral lo que logra es exponer a su equipo de trabajo a enfermedades como el cáncer, la hipertensión, molestias como el trastorno de sueño y entre otras que son muy obvias cuando entramos directamente en el campo de una obra, donde todos estamos expuestos y nadie se da cuenta de esto.

La protección del Medio ambiente durante años y aunque a veces un tema difícil de tocar en algunos países desarrollados o en proceso, nos han demostrados que siempre existen operaciones directas o indirectas que producen algún efecto nocivo en el entorno trabajado, en comparación a las diferentes industrias presentadas es obvio que esta es una de las que más recursos naturales necesita y aunque muchos arquitectos e ingenieros hoy en día han querido generar una industria mucho más sostenible como por ejemplo los edificios verdes o jardines sobre ellos ha sido casi que imposible remediar el daño que se produce desde el inicio de esta, se supondría que la mejor manera de ayudar y dar una respuesta a todos los factores que generan contaminación seria con el desarrollo de tecnologías que nos ayudaran a salvaguardar dichos daños, todo esto se resumen en el simple hecho de comprender y analizar donde deberíamos comenzar a evaluar las situaciones que por ende necesitan un resultado optimo, donde se base directamente de aquellos eventos presentados en las diferentes partes del mundo, proponiendo así de alguna manera estrategias que ayuden y motiven a la sociedad a crear e innovar materiales, máquinas y recursos, que ahorren y minimicen las etapas de la contaminación, claro esto un proceso que se efectúa a partir de grandes compañías que comprometan a la sociedad a mejorar el entorno en el cual viven, debemos tener algunas características presentadas que pueden ser de gran utilizada para el inicio de estas [1].

La industria de la construcción nos ha mostrado que debido a la utilización de materiales y hasta en el mismo proceso de la obra, se presentan desechos de todo tipo que nos llevan a generar fuertes contaminantes como, es importante descubrir los impactos los imprevistos ambientales en el sitio de un proyecto y proporcionar pautas prácticas para mitigar tal ocurrencia. Una revisión de la literatura revela una cantidad limitada de investigación en el área de evaluación del impacto ambiental [2], proporcionando una serie de investigaciones donde muestra el costo del proyecto y el cronograma, también se realizaron entrevistas donde se mostraron de 13 de cada 15 proyectos traen consigo graves consecuencias sobre el medio ambiente, en corea encontramos ahora un modelo de evaluación de la economía ambiental que proporcione información eficaz para la toma de elecciones sobre la ejecución de proyectos de creación proambientales y económicos.

El modelo combina la evaluación de la carga ambiental y la evaluación del costo ambiental, utilizando el Método de Valoración Contingente (MVC). [2], [3], esto confirma que la industria de la construcción es la mayor contaminante en el mundo, seguida de muchas más, por ejemplo podemos ver que en Pensilvania regularmente se realiza la construcción de pozos de agua donde la mayoría de estos presentan un agente bacteriano que no solo afecta la salud del ser humano sino también la ubicación donde se realiza ya que nadie rige la ubicación de estos, dando así entrada a las empresas a construirlos donde dañen o afecten un ecosistema [4], según un estudio realizado por científicos en Pensilvania de diferentes pozos descubrieron que la mayoría de las bacterias encontradas se formaron por los cambios climáticos y también por los materiales y ubicación de estos pozos, se realizaron limpiezas y cambio de tapas logrando así una óptima desinfección [4]. Continuando con los diferentes efectos colaterales de la construcción encontramos que debido a esta se siguen relacionando bacterias que se desarrollan debido a los materiales implementados en la obra, una de estas es el brote de pseudo-brote de *Bacillus spp* bacteriemia, asociada a la construcción de servicios de urgencias, donde por algunas muestras realizadas al personal de este sector se identificó la bacteria y de donde provenía, la cual trajo una contaminación ambiental y afectación en la salud de proveedores, pacientes y personal médico, por este motivo se dio por terminada la construcción, empezando un exhaustivo trabajo para controlar dicha bacteria, cabe añadir que esta responsabilidad dependía de todos aquellos que hacía tanto parte de la obra como del mismo hospital [5]. La mayoría de estas bacterias se forman en mayor escala es en la realización de los centros de salud o pozos sanitarios o potables, claro toda obra está expuesta a esta pero por diferentes fuentes de información notamos como estas son las principales fuentes de bacterias, en la realización de un hospital de varios pisos dentro del cronograma de la obra se debe incluir el monitoreo constante para la detección de bacterias entre ellas la bacteria llamada *Aspergillus* [6], que normalmente se encuentra en los desechos provocados directamente de la obra o en el aire la cual puede ser transmitida por medio del polvo que constante se presenta, esta bacteria es una patógena muy importante que produce una infección nosocomial, que se relaciona directamente con la demolición y construcción de edificios como se venía explicando anteriormente, por este se fue diseñado un estudio para examinar el impacto en los factores meteorológicos y diferentes periodos de trabajo sobre la concentración de este hongo en el exterior sobre todo en el aire, la idea principal de los hospitales es cada tres días recoger muestras para ver el avance de esta [7].

En la construcción como se menciona anteriormente trae consigo daños irreversibles en las principales fuentes como lo es el aire, el agua y el suelo, donde se muestra claros ejemplos de obras que han afectado directamente dichas fuentes en sectores de la salud, pero que sucede cuando son edificios residenciales durante el proceso constructivo respecto a las emisiones de VOCs, SVOCs y el moho, como esto afecta la calidad de vida de los futuros habitantes, se dispone de poca información sobre la contaminación durante el proceso de construcción que podría persistir durante toda la vida de los edificios, En este

estudio, se investigaron seis fases de construcción en dos obras en relación con las emisiones de 43 compuestos orgánicos volátiles (COV), 46 compuestos orgánicos semivolátiles (COV) y la presencia de 4 géneros de moho, donde mencionan que existen bajas concentración de (COV) con relación al uso de ese, lo cual es muy sospechoso, pero desde 2014 ha sido prohibidos materiales con dichos componentes [8].

El uso del suelo en esta industria es fundamental para el desarrollo de grande ideas creadas por arquitectos e ingenieros, grandes ciudades en estados unidos consideran que modificar el suelo y Re urbanizarlo de manera industrial, lo cual sería un gran avance en dichas obras, como por ejemplo la ciudad de Chicago, desea formar el suelo, modificándolo y exponiéndolo colosalmente a la contaminación ya que esto constara de la demolición de edificios y la renovación de tierras para la construcción nueva, pero la responsabilidad por la contaminación se modela como un coste de demolición del terreno que se capitaliza en el valor de la oferta. Asumiendo que la magnitud de este coste de demolición del terreno es una función de la probabilidad a priori de contaminación, se estiman los efectos del riesgo de contaminación en el valor del terreno y en la probabilidad de reurbanización [9]. Otro tipo de construcción a gran escala que están afectando el suelo y otras industrias es el diseño de oleoductos y gasoductos, supone una gran perturbación de los ecosistemas regionales, Pocos estudios han documentado la degradación del suelo y la contaminación por metales pesados causada por la construcción de oleoductos. En este estudio, se evaluaron los niveles de cromo (Cr), cadmio (Cd), cobre (Cu), níquel (Ni), plomo (Pb) y zinc (Zn) mediante los valores del Índice de Geo acumulación (I-geo) y del Índice de Riesgo Ecológico Potencial (IR) [10], y se utilizaron evaluaciones de riesgo para la salud humana para dilucidar el nivel y la variación espacial de los riesgos de contaminación por metales pesados, los resultados de esto mostraron que la excavación e instalación de las tuberías para estas obras traen consigo modificaciones contaminantes en el suelo, lo que mejor se espera es la reducción de esto agentes por medio de una base científica, esta situación es muy similar presentada en Karachi, Pakistán, debido a la influencia de estos metales en la construcción [10], [11].

En el desarrollo de este se ha demostrado que la industria de la construcción desgasta los factores más importantes y que están directamente relacionados con la salud del ser humano, donde relacionando cada una de las anteriores factores podemos decir que la gestión medioambiental se ve afectada principalmente por la demolición de edificios y los desechos que estos produce, en una de los países con un desarrollo constante en la economía y la construcción encontramos a Rumania quien ha generado residuos de obra en grandes cantidades, en la construcción suele combinarse los residuos y se describen como residuos de construcción y demolición. Los residuos de la construcción son un problema en creciente para Rumanía, y la eliminación de estos tiene un gran impacto medioambiental y puede causar graves problemas. Estos problemas incluyen la contaminación del suelo, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y la degradación del paisaje. Los residuos de la construcción consisten en material no deseado,

a menudo almacenado de forma inadecuada a lo largo de las riberas de los ríos, los bordes de las carreteras y relleno de tierras, pero esto lo único que ha logrado es acabar con el medio ambiente, lo que entraña otras ideas de arquitectura sostenible a partir de la utilización de zonas verdes, examinando los componentes que están afectando a la confiabilidad del rendimiento del comportamiento cognitivo humano en el sistema de creación de edificios con verde sustentable, y estima que los seres vivos y su ámbito como un sistema complejo para entablar el modelo de confiabilidad en dicho campo.[12], [13].

En la construcción encontramos muchos sistemas constructivos de los cuales hemos hablado de los tradicionales, pero también de la parte metálica pero que pasa con la madera, este también es una fuente de ingresos en esta industria y al igual que las demás genera desechos y residuos que son contaminantes para el medio ambiente, Sin embargo, una vez que se hace o se derriba una vivienda en un barrio, la mayor parte de los escombros, incluidos los residuos de madera, van a parar al vertedero. Se propone que la madera recuperada se use primordialmente en la construcción de bienes duraderos, y que lo cual sobre se use para crear energía, pero también obras directamente relacionadas con cabañas que emplean la madera como principal material, esta también genera bacterias entonces si no es bien implementada e instalada podría traer problemas para la salud, [14].

Con el avance de la tecnología y conociendo las situaciones medioambientales que se han presentado debido a distintos contaminantes que generan las obras civiles, pueden destacarse los que ocurren durante la etapa ejecutiva de las edificaciones, principalmente en el entorno de las mismas, como la contaminación acústica, la contaminación del suelo, el polvo, la obstrucción de los sistemas de drenaje pluvial, etc. Por ejemplo, en Sao Paulo, Para eso, se elaboró una lista de comprobación con recursos basados en los sistemas de certificación con sugerencias de creación verde (LEED, proceso ACQUA y Blue House Seal). La lista de verificación ha sido sometida a la evaluación de los jueces y, más adelante, se usa en las visitas en las obras de creación [15].

Concluyendo todo esto y con la información recolectada de cada una de las situaciones presentadas alrededor del mundo que han generado la industria de la construcción, donde la mayoría de las obras lo único que han logrado es acabar con los ecosistemas, lagos, lagunas, mar, árboles y en general con cada uno de los recursos que nos brinda la naturaleza lo que quiere decir que aunque se han intentado crear mecanismos para salvaguardar los residuos y desechos generales de una manera orgánica o para la creación de nuevos materiales que sirvan en la construcción de hoy en día, cada uno de estos aspectos que hemos tocado nos ha llevado a pensar en la importancia de cambiar el sector de la construcción, innovándola pero como logramos esto, sencillo acudiendo a resolver los problemas que hoy existen, para resolver los que vengan en un futuro, esto claro está, depende de las constructoras que se encargan de movilizar y ejecutar sus obras con el fin de generar un beneficio pero a costo de otras situaciones externas como las que

están siendo tratadas en el aire, agua y suelo, que son los que podemos decir al principio se ven directamente afectados de manera fatal.

Algunas de las situaciones presentadas son basadas en hechos de algunos países industrializados pero también en vía de desarrollo que desean aumentar su economía y sienten que la mejor manera es impulsando del sector de la construcción, pero a raíz de esto están dañando uno de los recursos más importantes y de donde provienen se podría decir que casi todas las cosas que nos rodea hoy en día y sobre todos los materiales que utilizamos para impulsar el sector vienen de la naturaleza, el caso es el siguiente si no lo sabemos aprovechar y no lo sabemos conservar, entonces, ¿que nos podría quedar en un futuro?, o nuestra próxima generación, deberíamos empezar desde ahora, creando ideas que nos ayuden a manifestar que puede existir un cambio para la sociedad y sobre todo para el medio ambiente, pero esto dependerá de la capacidad y empatía que tengamos como seres humanos para resolver ciertas dudas que nos ayudarían a impulsar la economía, la construcción y en general otros sectores sin necesidad de dañar nuestro entorno, nuestros bosques, el océano, el suelo, el aire y todo lo que compone la naturaleza. La construcción es un sector que debe bajar en la lista respecto a la contaminación, demostrar que, aunque es un sector bastante amplio y difícil de controlar, con grandes ideas se puede cambiar totalmente el mundo, la sociedad y hasta la manera de construir.

Referencias

- [1]. D. Pijpops y F. Van de Velde, "Constructional contamination: How does it work and how do we measure it?", *Folia Lingüística*, vol. 50, n.º 2, enero de 2016. Accedido el 18 de febrero de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1515/flin-2016-0020>
- [2]. K. R. Tilford, E. J. Jaselskis y G. R. Smith, "Impact of Environmental Contamination on Construction Projects", *Journal of Construction Engineering and Management*, vol. 126, n.º 1, pp. 45–51, enero de 2000. Accedido el 18 de febrero de 2022. [En línea]. Disponible: [https://doi.org/10.1061/\(asce\)0733-9364\(2000\)126:1\(45\)](https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9364(2000)126:1(45)).
- [3]. S.-H. Kwon, K. J. Kim, K. Kim y N. Cho, "Assessment model on environmental economics for construction projects in Korea", *KSCE Journal of Civil Engineering*, vol. 16, n.º 4, pp. 505–516, abril de 2012. Accedido el 18 de febrero de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1007/s12205-012-1363-5>.
- [4]. B. Swistock y W. Sharpe, "La influencia de la construcción de pozos en la contaminación bacteriana de pozos de agua privados en Pensilvania", *REVISTA DE SALUD AMBIENTAL*, vol. 68, n.º 2, septiembre de 2005, art. n.º 19. Accedido el 18 de febrero de 2022. [En línea]. Disponible: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000231581500003>.
- [5]. L. Boix-Palop *et al.*, "Bacillus species pseudo-outbreak: construction works and collateral damage", *Journal of Hospital Infection*, vol. 95, n.º 1, pp. 118–122, enero de 2017. Accedido el 18 de febrero de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2016.10.013>.
- [6]. J. Morrison, "Monitoring Aspergillus species by quantitative PCR during construction of a multi-storey hospital building", *Journal of Hospital Infection*, vol. 57, n.º 1, pp. 85–87, mayo de 2004. Accedido el 18 de febrero de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2004.01.030>.
- [7]. B. Pilmis *et al.*, "Could we predict airborne Aspergillus contamination during construction work?", *American Journal of Infection Control*, vol. 45, n.º 1, pp. 39–41, enero de 2017. Accedido el 18 de febrero de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2016.08.003>.
- [8]. V. Gallon, P. Le Cann, M. Sanchez, C. Dematteo y B. Le Bot, "Emissions of VOCs, SVOCs, and mold during the construction process: Contribution to indoor air quality and future occupants' exposure", *Indoor Air*, vol. 30, n.º 4, pp. 691–710, febrero de 2020. Accedido el 18 de febrero de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1111/ina.12647>
- [9]. D. T. McGrath, "Urban Industrial Land Redevelopment and Contamination Risk", *Journal of Urban Economics*, vol. 47, n.º 3, pp. 414–442, mayo de 2000. Accedido el 18 de febrero de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1006/juec.1999.2147>.

[10]. P. Shi, J. Xiao, Y. Wang y L. Chen, "Assessment of Ecological and Human Health Risks of Heavy Metal Contamination in Agriculture Soils Disturbed by Pipeline Construction", *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 11, n.º 3, pp. 2504–2520, febrero de 2014. Accedido el 18 de febrero de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.3390/ijerph110302504>.

[11]. Z. Karim y B. A. Qureshi, "Health Risk Assessment of Heavy Metals in Urban Soil of Karachi, Pakistan", *Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal*, vol. 20, n.º 3, pp. 658–667, enero de 2014. Accedido el 18 de febrero de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1080/10807039.2013.791535>.

[12]. N. Kartam, N. Al-Mutairi, I. Al-Ghusain y J. Al-Humoud, "Environmental management of construction and demolition waste in Kuwait", *Waste Management*, vol. 24, n.º 10, pp. 1049–1059, enero de 2004. Accedido el 19 de febrero de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2004.06.003>.

[13]. Bai, Xiao-ping, Qian, Cheng, "Factor validity and reliability performance analysis of human behavior in green architecture construction engineering", *AIN SHAMS ENGINEERING JOURNAL*, vol. 12, n.º 1, pp. 4291–4296, diciembre de 2021. Accedido el 18 de febrero de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.asej.2021.04.009>.

[14]. Hubbe, Martín A, "What Next for Wood Construction/Demolition Debris?", *BIORESOURCES*, vol. 10, n.º 1, pp. 6–9, enero de 2015. Accedido el 18 de febrero de 2022. [En línea]. Disponible: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000351941000003>.

[15]. Paschoalin Filho, Joao Alexandre, Lima Bezerra, Paulo Roberto, de Faria, Ana Cristina, Goncalves Jacintho de Oliveira, Larissa Regina, "Diagnostic of practices for environment impact reduction adopted by residential construction works in different regions of the city of sao paulo / sp?", *HOLOS*, vol. 33, n.º 4, pp. 217–234, noviembre de 2017. Accedido el 18 de febrero de 2022. [En línea]. Disponible: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000412549000015>.